

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHISI KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600522>

Sayidova Sitora Ubayt qizi

Aslonova Nigora Uyg'unovna

Buxoro viloyati Peshku tumani 1-IDUMi

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari

Davlat ta'lim standartlarining bosqichma-bosqich takomillashtirib borilishi o'qituvchiga kasbiy faoliyatini sezilarli o'zgartiruvchi va yangi mazmun bilan to'ldiruvchi talablarni qo'ymoqda. Chunki mazkur standartlar kompetentli-faoliyatli yondashuvga asoslangan bo'lib, ular o'quvchilarda shunchaki bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish emas, balki uzluksiz ta'lim olishga, ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirishga layoqatli shaxsni tarkib toptirishga yo'naltirilganligi bilan farq qiladi.

Bu o'z navbatida o'qituvchi kasbiy mas'uliyatining oshishi va jamiyatdagi o'rnining o'zgarishini bildiradi. Ya'ni pedagoglarni ta'lim jarayonidagi jadal o'zgarishlarga tez moslashish, o'ta faollik, doimiy o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olishga tayyorlik, o'qitishning zamonaviy yondashuvlari, texnologiyalaridan xabardorlik hamda faoliyatida samarali qo'llay olish sifatlariga ega bo'lishi lozimligini anglatadi. Shuning uchun ham o'qituvchi faqatgina o'quv dasturlari, darsni tashkil qilish, baholash bilan cheklanmasdan, o'quvchilarning ichki salohiyatini rivojlantirishi, ularni qiziqtirishi, ergashtira olishi va doimo "bir qadam oldinda" yurishi lozim.

Malaka oshirish kurslari davomidagi kuzatishlar pedagog xodimlarning barchasi ham mustaqil ravishda kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, faoliyatlarini qayta qurish, o'zaro ta'sir va kommunikativ munosabatlarga tez kirishish layoqatlariga yetarlicha ega emasliklari hamda ko'p ikkilanishlarini ko'rsatdi. Ular zaruriy adabiyotlar, malaka oshirish shakllarini tanlash, kasbiy ehtiyojlari va qiyinchiliklarini anglash, o'zlarini namoyon qilish, pedagogik g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish, qanday hollarda ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi qaysi subyektlarga murojaat qilishlarini aniqlashlarida amaliy yordamga muhtojlik sezadilar. Shu sababdan pedagoglarning kasbiy ehtiyojlarini qoplash, muayyan muammoli vaziyatlarda maqbul yechimlarni topishda ichki salohiyatidan foydalanish, o'z-o'zini motivlashtirish, o'z-o'zini rag'batlantirish, o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, pedagoglarning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish, innovatsion jarayonlarga doir ko'nikma va malakalarini takomillashtirish, muxtasar aytganda, kasbiy rivojlanishlarida ilmiy-metodik kuzatuvni tashkil qilishga qulay sharoitlar yaratishga asosiy e'tiborni qaratish zarur. Ya'ni "Bir tarafdin pedagog doimiy o'sib borishi, o'z malakasini oshirishga tayyor bo'lishi, ikkinchi tarafdin, jamiyat tomonidan uning doimiy o'qishi va rivojlanishiga bo'lgan ehtiyojini ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratilishi lozim". Demak, pedagoglar kasbiy rivojlanishida ilmiy-metodik kuzatuv modeliga shunday sharoit yaratilishining pedagogik kafolati sifatida qaralishi mumkin.

Ilmiy-metodik kuzatuv maqsadi, strategiyalarini belgilashda quyidagi yo'nalishlarda axborotlarni to'plash va tahlil qilish jarayonni tashkillashtirishning maqbulligi hamda natijadorligini ta'minlaydi:

- *pedagogning kasbiy rivojlanishiga davlat va jamiyat buyurtmasi*: pedagoglar kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan davlat talablari, ta'limga bo'lgan talablarga qo'yiladigan vazifalar tez o'zgarishining obyektiv sabablari, ijtimoiy-pedagogik omillari, jamiyatdagi o'zgarishlar, tegishli muassasalarning ehtiyojlari, jamoat tashkilotlari, mutaxassislar, o'quvchilar va ota-onalarining taklif hamda tavsiyalari;

- *pedagogning kasbiy ehtiyojlari*: kasbiy muvaffaqiyatlarga erishish, ehtiyojlari, muammolari, qiyinchiliklarini anglash, aniqlash, korreksiyalash, bozor iqtisodiyoti sharoitidagi raqobat muhitida o'zining o'rnini tushunishi, kompetentligini oshirishga yo'naltirilgan shaxsiy-istiqbolli dasturini mustaqil shakllantirishi, o'zini namoyon qilish, ilg'or tajribalarini ommalashtirish;

- *pedagoglar va o'quvchilar bilan o'tkaziladigan turli monitoring natijalari*: maktab metodik birlashmasi faoliyati yakunlari, pedagoglar attestasiyasi, malaka toifalarini belgilash, pedagogik hamda metodik kengash xulosalari, malaka oshirishdan keyingi faoliyatni o'rganish, turli

tanlovlar, ta'lim sifati monitoringi, o'quvchilar yakuniy attestasiyasi, bilimlar bellashuvi natijalari va boshqalar.

Ehtiyoj - insonning yashashi va kamol topishi uchun kerakli hayotiy vositalarga bo'lgan zaruriyat. Ehtiyoj kishilarning hayotiy vositalariga bo'lgan zaruriyatini ifodalovchi ilmiy kategoriya sifatida taraqqiyotning hamma bosqichlari uchun umumiy va doimiydir.

O'qituvchining kasbiy ehtiyoji bu - uning bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zining o'rnini tushunishi, kompetentligini oshirishga yo'naltirilgan shaxsiy istiqbolli dasturini mustaqil shakllantirishi, o'zini namoyon qilishiga bo'lgan zaruriyatidir, shuningdek, o'zini o'zi boshqarish istagi, potensial imkoniyatlarini

anglashga urinish hamdir. O'qituvchi o'zidagi mavjud ehtiyojlarni qanchalik tez tashxislasa hamda ularni tan olsa, shunchalik kam kasbiy qiyinchiliklarga uchraydi.

tez o'zidagi qobiliyatlarni yuzaga chiqarishi mumkin.

Kasbiy qiyinchiliklar deganda, maktab o'qituvchisining muayyan vaziyatlarda kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan vazifalar yechimini aniq taqdim etishdagi va samarali ta'minlay oladigan hamda maqsadga yo'naltirilgan kasbiy harakatni bajarishdagi qiyinchiliklari tushuniladi.

O'z-o'zini tarbiya - odamni o'zini o'zi takomillashtirish. Kasbiy o'zini o'zi tarbiyalash va o'zini o'zi tarbiyalashning yetakchi tarkibiy qismi o'z-o'zini ta'limi, biz o'z-o'zini tarbiyalash, biz universal tajriba, uslubiy bilimlarni, uslubiy bilimlar va ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun o'qituvchining maqsadli, xususan, ma'rifiy-madaniy faoliyatini tushunamiz Pedagogik jarayonni takomillashtirish uchun o'z-o'zini hisoblash uchta yo'nalish bo'yicha professional ravishda muhim fazilatlarini rivojlantirish bo'yicha ongli ishlarni o'z ichiga oladi:

Pedagogik faoliyat o'qituvchilarining o'ziga xos noyob xususiyatlarini moslashtirish;

Kasbiy kompetentsiyada doimiy o'sish;

Doimiy ravishda ijtimoiy-axloqiy va boshqa shaxsning shaxsiy xususiyatlarini doimiy rivojlantirish.

Kasbiy o'zini o'zi tarbiyalash, boshqa harakatlar singari, faoliyat manbalari va faoliyat manbalari juda murakkab tizimiga ega.

O'z-o'zini tarbiyalashni rag'batlantiruvchi tashqi omillar:

- *pedagogik jamoa,*
- *maktab rahbariyati uslubi va*
- *bo'sh vaqt omili.*

O'z-o'zini hisoblash:

1) O'z-o'zini bilish O'z-o'zini tarbiyalash maqsadlarini to'g'ri kiritish uchun, siz o'zingizning kuchli va zaif tomonlaringizni bilishingiz kerak, ya'ni o'zingizni bilishingiz kerak. O'z-o'zini bilishning eng muhim usullaridan biri bu sizning tajribangiz, ham ijobiy va salbiy tomoni. O'zingizni bilishning yana bir usuli - boshqalar bilan taqqoslash;

2) o'z-o'zini dasturlash;

3) o'zini o'zi harakatlantirish. Usul maqsadga erishish uchun yo'ldir. O'z-o'zini tarbiya usullari - o'zini takomillashtirish usullari. Ularning boshidanko'rib chiqaylik.

O'z-o'zini shakllantirish usullari:

1. O'z-o'zini tarbiyalash. Bunga ilmiy-texnik adabiyotlarni o'qish, maxsus ma'ruzalar, ko'rgazmalar, muzeylar, doiralar va amaliy muammolarni hal qilish, amaliy muammolarni hal qilish, turli kasbli odamlar bilan aloqa qilish, kitoblar va televizion dasturlar bilan tanishish orqali amalga oshirish orqali amalga oshirish mumkin.

2. O'z-o'zini integratsiyalashgan holda, bir vaziyatda yoki boshqa narsada qanday harakat qilish kerakligi. Turli xil hayotiy vaziyatlarni aqliy yo'qotish, odam ularni haqiqiy sharoitlarda eng yaxshi tarzda hal qilishga tayyorlanishi kerak

3. O'z-o'zini tejash kuchli aqliy ishlarni talab qiladi. Uning maqsadi ma'lum xulq-atvor, ishning to'g'riligi yoki, aksincha, xatti-harakatning yolg'onligi, harakatning xiyonati ekanligini isbotlash.

4. O'z-o'ziga yondashuv – bu maxsus sharoitda eng muvaffaqiyatli ishdir. Biror kishi buni amalga oshirish, o'zining tanqidi, ammo harakatni boshlash, unga birinchi qadamni qo'yish.

5. Atrofdagining harakatlari va o'quvchilarining xatti-harakatlari va harakatlarini ko'rish va ijodiy dizayni sifatida kuzatish, tasavvurni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar.

6. O'z-o'ziga bosim.

7. O'z-o'zini bilish.

8. Boshqarish va o'zini o'zi baholash.

Bularga turli xil yopilishi, o'zini kamaytirish, mushaklarning yengilligi (yengillik), maqsadli o'zini baholashning usullari va usullari tufayli maxsus og'zaki formulalar mavjud

O'z-o'zini dasturlash usullari:

1. O'z-o'zini tarbiyalash bo'yicha dasturlarni o'rganish.

2. O'zingizning dasturingizni tuzing.

Rag'batlantirish usullari:

1. O'z-o'zini boshqarish.

2. O'z-o'zidan foydalanish muddati.

3. O'z-o'zini tanqid qilish.

Professional o'zini takomillashtirish–ongli, kasbiy kompetensiya darajasini oshirish va ijtimoiy talablar, kasbiy faoliyat va uning rivojlanish dasturiga muvofiq katta fazilatlarni rivojlantirish jarayoni.

Kasbiy o'zini o'zi tarbiyalash jarayonini rejalashtirish bo'yicha ko'rsatmalar - bu mutaxassisning malaka tavsifi bo'lib, uning asosida kelajakdagi kasbiy faoliyatga individual mustaqil faoliyat turlari qurilishi kerak. Zamonaviy

mutaxassisga qo'yiladigan talablar ehtiyojlarga javob berishi kerak. Ular ko'zda tutilgan: tanlangan maydondagi yuqori professionallik; fikrlash va o'zgarishga tayyorlikning innovatsion xarakteri; menejment ko'nikmalari; Shaxsiy ijodiy yo'nalishi, nafaqat o'zingiz uchun shart-sharoitlarni ta'minlashga tayyor ijodiy salohiyat, agar kerak bo'lsa, qo'l ostidagilar uchun; boshqa odamlarni tushunish, ularning intilishlari, sabablari, manfaatlari va boshqalar; yuqori ma'naviy va axloqiy ideallar va e'tiqodlar; yuqori siyosiy, huquqiy va iqtisodiy madaniyat; psixologik tayyorlik, qobiliyat va ko'nikmalarni o'z ichiga olgan tizimli fikrlash tizim yondashuvi muammoli vaziyatlarni bartaraf etish; javobgarlikdan voz kechish; aloqa, ishbilarmonlik, shaxslararo va boshqaruv muloqot qobiliyati; eng keng tarqalganlardan biriga egalik qilish xorijiy tillar; Kompyuter texnikasi va boshqalarni bilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Andrey Viktorovich Isaev, Lyudmila Aleksandrovna Isaeva and Alla Grigorievna Kravets. Individualized Educational Trajectory: Educational Courses Integration. World Applied Sciences Journal 24 (Information Technologies in Modern Industry, Education & Society): P. 62-67, 2013 ISSN 1818-4952 © IDOSI Publications.
2. A.A.Ibragimov. Pedagogning individual ta'lim trayektoriyasini loyihalash va amalga oshirish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. -Samarqand viloyati XTXQTMOHM, 2020. - 80 bet.
3. Markova A.K. Psixologiya professionalizma. - M.: Znanie, 1996.
4. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish / Monografiya. - T.: Fan, 2004.
5. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. - T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013.